

“Записки, касаючіся до Києво-печерської лаври” – маловідома пам'ятка XVIII ст.

“Записки, касаючіся до Києво-Печерської лаври” – цікавий і малодосліджений в нашій історіографії історичний твір XVIII ст., присвячений історії Лаври. Документ зберігся в єдиній авторській рукописній копії 1772-1773 рр., що 1863 р. належала бібліотеці Дальніх печер Києво-Печерської лаври, а нині зберігається в Інституті рукопису НБУ ім. В.І.Вернадського [1]. Даний текст має значення і як цікава пам'ятка епохи, так і своїм змістом, що відображає невідому до сьогодні історіографічну традицію.

Аналіз цього твору знаходимо, зокрема, в нещодавно виданій роботі М. Корпанюка. Він, зокрема, пише: “Поява “Короткої історії про Києво-Печерську лавру” в 1773 р., можна вважати, була давно очікуваною і своєчасною. Найбільший монастир України не збирався прощатися, через антимонастирську політику Катерини II, з роллю провідника духовного життя в православному світі рідного краю. Потрібне було обґрунтування своєї місії та ролі в житті України з XI ст. до останнього часу, а через акцентування уваги на княжій добі відстоювати і загальноросійське значення. Оскільки такі засади лежать в особливостях підходу до спрямування ідеї твору, то бачимо в ньому свідоме акцентування уваги лише на духовному житті монастиря, жодного слова про господарську діяльність. Зате повість про заснування Лаври, будівництво перших, дерев'яної й мурованої, церков, монастирських приміщень займає половину тексту. Далі стисло відтворена хронологія печерських архімандритів і їх співпраці з київськими князями, пересипана панеґіриками то ігуменам, то князям, які відзначилися своєю любов'ю до монахів, розуміли потребу підтримувати монастир, дбати про його могутність. Не дивлячись на те, що літопис задумувався, напевне, як засіб впливу на пом'якшення для себе указу Катерини II про конфіскацію монастирських маєтків, тому в ньому детально описані приятельські взаємини перших ігуменів з великими князями, ктиторство останніх. З твору випливає ідея: монастир від початку свого заснування був центром державницької та самобутньої національної політики і опертої на них духовної культури” [2, 85-86].

Чесно кажучи, короткі й вельми залежні текстуально від своїх першоджерел “Записки” навряд чи можуть вважатися чимось самобутнім в плані оцінки духовної спадщини Лаври та, тим більше, обстоювання національних інтересів українців. З іншого боку, глибина філософської думки і духовної національної культури, притаманна головному джерелу книги – друкованому Патерику, відобразилась і в “Записках”. А ось настійне нагадування владі про її предків, які оберігали й обдаровували монастир в зазначених М.Корпанюком історичних умовах дійсно було не випадковим. Не випадковим було використання при написанні твору не української чи церковнослов'янської, а російської канцелярської мови, до речі, досить чистої (українізмів тут мінімум, причому стосовно декількох наявних провадилася спеціальна правка, так у тексті слово “божниця” було закреслено і замінено на слово «гробниця». Не виключено, що “Записки” задумувалися, як підношення комусь у вищих російських

сферах, можливо навіть цариці. Проте, вони не були закінчені, можливо, через брак джерел, після того, як були вичерпані наявні.

І саме джерела роблять цю пам'ятку особливо цікавою для дослідника. Як уже говорилося вище, основою більшої частини тексту є друкований Патерик. Але не тільки він. В тексті наявні також зноски на літописні джерела. Причому, зноски ці небагаточисельні й ними відмічені тільки окремі повідомлення. Посилання оформлено на два літописи – Никонівський, і зазначений під назвою “Нестор”. Наші студії підтвердили, що під Никонівським зведенням дійсно маєтсья на увазі велике московське зведення, відоме нині під цією назвою. Нам тяжко сказати зараз, чи був на той час список цього твору в Лаврі, чи автор ознайомився з ним десь у Росії (його прекрасне знайомство з російською канцелярською мовою говорить про велику практику, не виключено, також, що він міг бути росіянином). Складніше з «Нестором”. Ми в своїх творах неодноразово доводили, що цією назвою в Києві XVII ст. називали велике лаврське літописне зведення, що містило, серед іншого, велику кількість лаврської інформації і скороченням якого є Густинський літопис [3; 4]. Проте, у нас нема ніяких підстав твердити, що воно пережило велику лаврську пожежу 1718 р., а його можливі списки – інші негаразди і руйнування в Києві часів Руїни. Прикладом відсутності в Лаврі середини XVIII ст. реальних історичних першоджерел може слугувати історія з перлюстрацією царською владою Печерського патерика, коли обитель не могла представити історичних підтверджень опублікованої там інформації. Крім того, аби список цього літопису у той час був отриманий із якихось джерел, то, найвірогідніше, він би дожив якщо не до наших днів, то в усякому разі, до дослідників історії Лаври XIX ст. В деяких випадках інформація збігається з Густинським літописом, але відмінностей між ним і “Записками” більше. Крім того, “Записки” репрезентують нам невідому досі нову хронологію ранньої історії Лаври, що тільки частково збігається з відомою з патерикових та літописних джерел. Ця хронологія є невірною, а тому, скоріш за все, з'явилась у результаті якихось невідомих нам досліджень і обчислень, які навряд чи могли бути проведені автором “Записок”, який хоча й старався проводити якісь власні студії, та його потуги були доволі примітивними. Тому ми припускаємо, що зноски на “Нестора” були взяті автором “Записок” із свого невідомого нині першоджерела, яке було хронологічною вижимкою з літописного тексту з уведенням результатів власних студій. Про можливий зміст цього першоджерела ми можемо судити з наявності в них інформації про Лавру, яку не знаходимо в інших відомих нам пам'ятках. Найбільш цікавими з них є такі:

- Відзначення саме Великої лаври на Афоні, як місця підвизу прп. Антонія.
- Відзначення про проживання прп. Антонія в Дальній печері протягом 38 років
- Поява імен прп. Варлаама і Єфрема до постригу, в будь-яких інших джерелах не відома (див. мал. 1). Автор зазначає: “Между прочими пришли к нему два человека знатные: Варсиалей (?), сын некоторого славного боярина по имени Иоанна, и Евстафий, княжий евнух, просити его дабы повелел возложить на них чин монашеский и дозволили с собою в пещере жить. По их усердному прошению и горячему желанию велел Антоний проподоб. иеромонаху Никону обеих постричь [Далі слово чи два витравлено – І.Ж.] в монашеский чину назвал первый Варлаамом, /8/ а другой Ефремом” [1, 7зв.-8]. Ім'я Варлаама читається погано. Можливо, воно було написано первісно, а згодом переправлене. Можливо, мався на увазі Варфоломій.

- Дата 1055 р., як час переходу прп. Антонія до Близніх печер і обрання на ігуменство прп. Варлаама.
- 1056 р. – як дата заснування Димитрівського монастиря і поставлення на ігуменство в ньому прп. Варлаама. Говорячи про походження цієї дати, тут цікаво звернути увагу на дату поставлення на ігуменство в Димитрівському монастирі наступника прп. Варлаама, майбутнього святителя Ростовського Ісайї в його житті, до написання якого міг мати відношення св. Серапіон Печерський. Тут ми знаходимо такий фрагмент: “По Божию строению приходитъ убо благовѣрнии и велики князь Изяславъ сынъ великаго князя Ярослава в монастырь ко преподобному Феодосію, и просить у него блаженнаго Исаіа въ монастырь святаго Дмитрия на игуменство. И преподобнии Феодосеи даруетъ ему яко нѣкии даръ сего блаженнаго. И Івна митрополить поставляетъ на игуменство въ монастырь святаго Дмитрея в лѣто 1056 блаженнии прииде в монастырь бываеть истиннии пастырь и наставникъ тамо живущеи братии, а не якож наимъникъ нерадѣи о овцахъ и вдасть убо дѣлы душу просвѣщая. Тѣло же изсушая. Труды ко трудомъ прилагая, учениемъ же своимъ вѣрныхъ душа напаяя, на истиннии разумъ и к Богу приводя” [5]. Дата є невірогідною, оскільки 1062 р. ще однозначно був живий св. Варлаам, перший ігумен цієї обителі. Св. Ісайя посів Димитрівське ігуменство, найвірогідніше, десь близько середини десятиліття, і перебував на ньому не дуже довго, оскільки інформацію про його поставлення на єпископство находимо в редакції Патерика Йосипа Тризни (сер. XVII ст.) та в Тверському збірнику під 1072 роком [6]. Можливо, джерелом даної інформації була авторська редакція “Повісті минулих літ”. Поява ж дати – 1062 р. – причому з лаврського джерела, може бути взаємозв’язана з датою поставлення св. Варлаама, яку знаходимо “Записках”. Можливо в якомусь їх першоджерелі, відомому автору в оригіналі чи іншому матеріалі, містилась певна хронологія історії Димитрівського монастиря, що, свого часу, була відома також св. Серапіону Печерському. Виходячи з усього вищесказаного, ми можемо припустити, що зміна дати переселення прп. Антонія до Близніх печер, а, отже і обрання прп. Варлаама на ігуменство залежить саме від вищенаведеної хронології. Від неї залежить і наведена в “Записках” дата поставлення прп. Феодосія – 1056 р. У зв’язку з цим хотілося би висловити ще одну увагу. В своїй роботі “Літописні джерела до історії Києво-Печерської лаври” [3, 21, 63-64] та коментарях до Києво-Печерського патерика [7, 229-230] ми розглядали літописний фрагмент, який знаходимо у В.Татищева: “...Тогда бысть игумен Печерский Феодосий...” [8, 82], а також у багатьох пізніх джерелах, зокрема, у Хронографі. О.О.Шахматов відносить його появу до загальноруського зведення 1423 р. [9, 235], але джерелом інформації вважає, чомусь, “Житіє прп. Антонія Печерського” хоча, як видно з Патерика, там давалась дата “1032”. Виходячи з того, що ця дата не може бути датою поставлення святого Феодосія на ігуменство (що сталось після 1061 р.), ми припустили, що перед нами інформація про його постриг, який, згідно хронологічних обрахунків найвірогідніше стався близько 1057 чи початку 1058 р. Проте виходячи з інформації “Записок” можна припустити також, що дата походить із того ж хронологічного ряду.
- Кількість років життя прп. Антонія в Близній печері – 16. Дане число не є оригінальним – воно походить із друкованого Патерика. Проте, обчислення з цим числом ведуть нас до тієї ж особливої хронології історії Лаври, що відобразилася в “Записках”.

- Дата обрання ігумена Феоктиста – 1103 рік.
- Дата поставлення на ігуменство Пимина – 1132 рік та його приставлення – 1141 р.
- Дата обрання на ігуменство Феодосія другого – 1142 рік.
- Дата обрання на ігуменство Акіндіна.
- Дата надання “грамоти Андрія Боголюбського” могла бути взята з якогось історичного джерела, де використано грамоту, але й із самої грамоти. Тут ми навряд чи можемо щось реально ідентифікувати.

Крім того, в тексті твору є деякі нюанси, наприклад згадка про *нетлінні* моці прп. Антонія Печерського, які можуть походити з усних печерських переказів.

Після тексту про Києво-Печерську лавру, обірваного на півслові йдуть матеріали про Свенський Печерський монастир. Не виключено, що їх поява є результатом спроби автора “Записок” продовжити роботу над історією Печерської обителі, і подати деяку відому йому інформацію про пізньосередньовічну історію Свенської обителі замість інформації про Лавру, яку він не міг роздобути. Проте така спроба була б однозначно приречена на неуспіх, що й сталося. “Записки” не були закінчені.

Разом із тим, про вагомість цієї роботи ми можемо судити по правках, внесених в роботу іншою рукою. Приписка в назві імені митрополита Гавриїла Кременецького приводить нас до думки, що ці правки робилися кимось із його канцелярії, а можливо і ним самим.

Цікавим питанням, яке постало в процесі дослідження “Записок” є їхній зв’язок із пізнішими дослідженнями з історії Лаври Самуїла Міславського та Євгенія Болховітінова. Проте текстуальної близькості між ними не віднайдено. Тільки невідомі з інших джерела дані про поставлення ігуменів були почасти використані останніми авторами, але у нас нема жодних причин вважати, що їх джерелом були саме “Записки”. Не виключено, що відмічений на рукописі 1863 р. є датою, коли рукопис повернувся до лаврської бібліотеки, зберігаючись до того в приватних руках чи передаючись серед монастирської братії, і ніхто з істориків Лаври ХІХ ст. з ними не знайомився.

Примітки

1. ІР НБУВ. – П. Ш. 390п/194.
2. М. Корпанюк. Слово. Хрест. Шабля (українське монастирсько-церковне, світське крайове літописання ХVІ-ХVІІІ ст., компіляції козацького літописання ХVІІІ ст. як історико-літературне явище). – К., 2005.
3. Жиленко І.В. Літописні джерела до історії Києво-Печерської лаври. – К., 1995; Патерик Києво-Печерський. – К., 1998.
4. Жиленко І.В. Синопис Київський // Лаврський альманах. – К., 2002. – Вип. 6.
5. Житие св. Леонтия, еп. Ростовского.— Православный собеседник. – 1858. – Февраль. – С. 436-438.
6. Летописный сборник, именуемый Тверскою летописью... – Столб. 166.
7. [Жиленко І.В.] Патерик Києво-Печерський. – К., 1998.
8. Татищев В.Н. История Российская. – М.-Л., 1963. – Т. 2.
9. Шахматов А.А. Разыскания о древнейших русских летописных сводах // Летопись занятый археографической комиссии за 1907 г. – Спб., 1908. – Вып. 20.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Православ'я - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
(20-21 жовтня 2005 р.)*

КИЇВ – 2006

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Третьої Всеукр. наук. конф. (20-21 жовтня 2005 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Логос, 2006. – 139 с.

Рецензенти:

Білик Б.І., доктор історичних наук, професор, Київський національний торговельно-економічний університет

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України - **голова**

Колесник Віктор Федорович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка - **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова, відповідальний редактор**

Казьмирчук Григорій Дмитрович, доктор історичних наук, професор

Комаренко Олександр Юрійович, кандидат історичних наук, доцент

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **науковий редактор**

Ластовський Валерій Васильович, кандидат історичних наук, доцент – **відповідальний науковий редактор**

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор

Мордвінцев В'ячеслав Михайлович, доктор історичних наук, професор

Щербак Микола Григорович, доктор історичних наук, професор

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника від 16 лютого 2006 р., протокол № 1

ISBN 966-581-747

© Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2006

© Автори статей, 2006

ЗМІСТ

Історіографія і джерелознавство

Ластовський В.В.	Роль Київського університету у розвитку досліджень з історії православної церкви в Україні кінця XVII–XVIII ст.	7
Вандишев В.М.	Деякі аспекти дослідження церковних і апокрифічних текстів вітчизняними науковцями у XIX ст.	10
Северилова П.В.	Етимологічні аспекти філософсько-правової термінології (поняття “закон” у давньослов’янській книжній традиції)	13
Лавріненко Н.П.	З приводу церковної термінології	16
Степенькіна П.Я.	Історія Православної церкви на сторінках “Паліноді” Захарії Копистянського	18
Пашковський О.А.	Жаботинський Онуфрійський монастир у світлі історіографії та джерельної бази	21
Титаренко Ю.А.	Огляд наукових досліджень з церковної історіографії в працях В.Зайкіна	24
Ластовська О.Л.	Матеріали Державного архіву Черкаської області як джерело з історії Православної церкви XVIII – поч. XX ст.	27
Гейда О.С.	Старожитності Чернігівської єпархії у працях дослідників XVIII ст.	32
Крайня О.О.	Джерела з історії Китаївської пустині XVIII ст.: нове прочитання деяких ключових моментів.	38
Жиленко І.В.	“Записки, касающиеся до Киево-печерской лавры” – маловідома пам’ятка XVIII ст.	43
Прокоп’юк О.Б.	Архівні документи про функціонування Київської духовної консисторії у 1721 – 1786 рр.	47
Коптюх Ю.В.	Церковні джерела з соціальної та регіональної історії України (кінця XVIII – 1-ї половини XIX ст.)	51
Прохоров Д.А.	Роль православного духовенства в розвитку исторического краеведения в Таврической губернии в конце XIX – начале XX вв.	55
Братко Н.Д.	Українська автокефальна церква 1920-х рр. в сучасній історичній думці	58

Історія Православної церкви в Україні

Івангородський К.В.	Православ’я та іслам у дискурсі Великого Кордону України (XV – XVII ст.)	63
Губицький Л.В., Лось В.Е.	Світська влада та православна церква Російської імперії на шляху ліквідації уніатської церкви у кінці XVIII – XIX ст.	70

Моїсеєнко Л.М.	Православна церква в полоні державного апарату Російського уряду на межі XIX – XX століть	78
Гуля Н.І.	Історія створення та діяльність Головного присутствія у справах православного духовенства (1863-1885 рр.)	82
Петренко І.М.	Діяльність православної церкви у сфері освіти в Україні наприкінці XIX – на поч. XX ст.	87
Ткачук О.В.	На шляху до пастирського служіння: проблема священницьких кадрів для УАПЦ	90
Преловська І.М.	Взаємодія між світськими науковими діячами та Українською Автокефальною Православною Церквою (1920-ті рр.)	93
Киридон А.М.	Українська Православна Церква (1930-1936): історіографія проблеми	100
Філоретова Л.М.	Становище Православної церкви на Кіровоградщині в другій половині 1920-х рр.	105
Романюк І.М.	Взаємовідносини держави і Православної церкви на селі в 50-ті – першій половині 60-х рр. XX століття	109

Церква і держава

Масненко В.В.	Сучасний стан Православ'я в Україні як чинник національної безпеки	113
Міма І.В.	До питання відмежування церковного та канонічного права	117
Левчук М.В.	“Смесный суд” в Київській Русі	121
Якименко Т.П.	Екологічні проблеми у релігійному вимірі	124
Косач Н.Е.	Проблемы взаимодействия Православной Церкви и государства в сфере образования	126

Музейна справа

Добросердова Л.О.	Експозиції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника повоєнної доби про православ'я, науку, суспільство; їх взаємодію”	128
Нестеренко В.І.	Раритети православних монастирів у Черкаському краєзнавчому музеї	132
Борисенко О.Є.	Українські стародруки з фондозбірки Національного заповідника “Хортиця”	135
Крайній К.К.	Проблема збереження пам'яток церковного мистецтва: досвід XIX ст.	138

Наукове видання

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.

Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
20-21 жовтня 2005 р.

Технічний редактор – Ластовський В.В.

Дизайн, верстка – Крайній К.К.

Підписано до друку 6.04.2006 р. Формат 60 x 84 ¹/₁₆. обл.-вид арк. 9,4.
Ум.-друк. арк. 8,2. Тираж 200 прим. Зам. 1478.

Віддруковано у видавництві “ЛОГОС”
Свідоцтво ДК № 201 від 27.09.2000 р.
01030, Київ-30, вул. Богдана Хмельницького, 10, тел. 235-6003

П68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Третьої Всеукр. наук. конф. (20-21 жовтня 2005 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Логос, 2006. – 139 с.

ISBN 966-581-747-7

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 3-ої всеукраїнської наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що відбулася у 20-21 жовтня 2005 р. на території Національного Києво-Печерського заповідника. Серед основних тем досліджень – історія Православної церкви в Україні, історіографічні, джерелознавчі та методологічні проблеми дослідження історії та правові аспекти існування і діяльності Православної церкви.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
(20-21 жовтня 2005 р.)

КИЇВ-2006